

الضفيرة كرمز و بنية سردية في رواية "الضفيرة" للكاتبة الفرنسية لتيسيا كولومباني 912
د. نسرین طه عبد الغني محمد

التأثير الثقافي للمترجم على النص الهدف في رواية *Los Años de Fuga* للكاتب بلينيو أبوليوس ميندوزا 949
السيد محمد واصل

الضفيرة كرمز و بنية سردية في رواية "الضفيرة" للكاتبة الفرنسية لتيسيا كولومباني

د. نسرين طه عبد الغني محمد

مدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية اللغات و الترجمة

جامعة 6 أكتوبر- الجيزة- جمهورية مصر العربية

الملخص

في عالم معقد ومضطرب، يهتم الأدب بشكل عام بمعاناة الإنسان و آلامه. وغالبًا ما يهتم الأدب النسائي بشكل خاص بحال المرأة في جميع المجتمعات والثقافات. كتبت لتيسيا كولومباني، وهي مخرجة وممثلة وكاتبة سيناريو ومؤلفة فرنسية، روايتها الأولى "الضفيرة" في عام ٢٠١٧ .

تحكي الرواية ثلاث قصص لثلاث نساء مختلفات تمامًا، من ثلاث مناطق مختلفة من العالم، يحاربن بنفس الإصرار الرائع للتغلب على التحديات التي يواجهنها. في الهند، سميتا وهي امرأة منبوذة تنتمي لطبقة المنبوذين في الهند، ترفض الخضوع للتقاليد الاجتماعية والمصير المفروض على طبقتها، وتناضل من أجل ضمان مستقبل أفضل لابنتها. وفي صقلية، تحاول جوليا إنقاذ ورشة عائلتها من الديون و خطر الإفلاس. وأخيرا في كندا، تحارب سارة، وهي محامية مشهورة، مرض السرطان.

من خلال ثلاث قصص متداخلة لثلاث نساء لم يجمعهن مكان، رسمت كولومباني بقلمها صورة مبهرة لقوة وشجاعة النساء في جميع أنحاء العالم. وعنوان "الضفيرة" ليس فحسب مجرد عنوان جذاب للرواية ، بل أن فكرة التضفير والتشبيك هي فكرة حاضرة بقوة في جميع أجزاء الرواية. وهي أيضا الخيط الرئيسي لثلاث قصص تتشابه في ضفيرة من الأمل و التضامن. و تهدف هذه الدراسة الى توضيح البعد الرمزي للضفيرة في الرواية وإظهار بنيتها السردية المضفرة المتشابهة. وباستخدام المنهج الموضوعي و السرديات، نحاول الإجابة عن التساؤل التالي: كيف تلعب الضفيرة دورًا أساسيًا في البناء الروائي في رواية كولومباني؟ سنقوم بشرح وتحليل صورة الضفيرة. وكذلك سنوضح أيضًا كيف أن البنية السردية للرواية متشابهة مثلها مثل الضفيرة. و من ثم نتكلم من توضيح رسالة الكاتبة عن الأمل والصمود، وإظهار جمال و ثراء هذا العمل الاستثنائي، هذه القصيدة التي تتغنى بالمرأة والحياة!

الكلمات المفتاحية: الضفيرة، المرأة، النضال، التعددية، علم السرد.

The Braid: Symbolism and Narrative Structure in *La Tresse* by Laetitia Colombani

Dr. Nesrine Taha Abdel-Ghani

Associate Professor, Department of French Language,
Faculty of Languages and Translation, October 6 University
Giza, Egypt

Abstract

In a world marked by complexity and upheaval, literature serves as a medium to explore human struggles, with women's literature, in particular, addressing the condition of women across diverse societies and cultures. Laetitia Colombani, a French filmmaker, actress, screenwriter, and novelist, published her debut novel, *La Tresse*, in 2017. This work interweaves the narratives of three women from distinct cultural and geographical backgrounds, each displaying remarkable resilience in confronting the adversities imposed upon them. In India, Smita, an *Untouchable*, rejects societal constraints and the predetermined fate dictated by her caste, striving to secure a better future for her daughter. In Sicily, Giulia endeavors to rescue her family's business from financial ruin. In Canada, Sarah, a highly accomplished lawyer, faces the personal and professional challenges of battling cancer. Through these three interconnected yet independent narratives, Colombani constructs a compelling portrait of female strength and perseverance on a global scale.

The motif of the braid is not merely an evocative title but a recurring thematic and structural element throughout the novel. It functions as the unifying thread of the narrative. The aim of this study is to examine the symbolic significance of the braid while also elucidating its structural implications in the novel's composition. Adopting a thematic and narratological approach, this analysis seeks to address the following question: in what ways does the concept of the braid contribute to the construction of Colombani's fictional universe? This study will first explore the braid as a metaphor before demonstrating how the novel's narrative framework itself mirrors a braided structure. By doing so, the research will underscore the novel's overarching themes of hope, resilience, and solidarity, highlighting its artistic and literary merit as a powerful homage to women and life itself.

Keywords: Braid, Women, Struggle, Multiplicity, Narratology.

La tresse symbole et structure narrative dans « La tresse » de Laetitia Colombani

Dr. Nesrine Taha Abdel-Ghani

Maître de conférences au département de langue française,
Faculté de langues et de traduction, Université du 6 Octobre
Gizeh - Égypte

Résumé

Dans un monde complexe et bouleversant, la littérature, en général, se préoccupe des maux de l'homme et en particulier, la littérature féminine se soucie souvent de la condition des femmes dans toutes les sociétés et dans toutes les cultures. Laetitia Colombani, réalisatrice, actrice, scénariste et écrivaine française publie en 2017 son premier roman, « La tresse ». Le roman raconte le parcours de trois femmes complètement différentes, de trois parties du monde mais qui combattent avec une même détermination admirable pour surmonter les défis auxquels elles sont confrontées. En Inde, Smita est une Intouchable qui refuse de se soumettre aux conventions sociales et au sort imposé à sa caste et se bat pour assurer un meilleur avenir à sa fille. En Sicile, Giulia s'efforce de sauver le commerce familial de la ruine. Et au Canada, Sarah avocate réputée combat un cancer. À travers trois récits imbriqués de trois femmes qui ne se rencontrent jamais, Colombani a esquissé un tableau éblouissant de la force et du courage de la femme à travers le monde. La tresse n'est pas juste un titre accrochant du roman mais elle est omniprésente dans tout le livre. Elle est le fil rouge du récit. L'objectif de notre travail est d'élucider la dimension symbolique de la tresse dans le roman ainsi que de montrer sa structure narrative tressée. En partant de l'approche thématique et de la narratologie nous tentons de répondre à l'interrogation suivante : comment la tresse joue-t-elle un rôle fondamental dans la construction de l'univers romanesque du roman de Colombani? Nous allons expliquer et analyser la métaphore de la tresse. Puis nous allons également mettre en évidence comment la structure narrative du roman est aussi tressée. Ce qui va nous permettre, d'illustrer le message d'espoir, d'engagement et de résilience lancé par l'écrivaine ainsi que de montrer la beauté et la richesse de cette œuvre exceptionnelle, cette ode à la femme et à la vie !

Mots- clés: Tresse, Femme, Lutte, Pluralité, Narratologie.

Introduction

Il est incontestable que l'utilité de la littérature ne se limite pas à être un moyen de divertissement. Mais aussi, elle constitue un miroir qui reflète l'image de la société au sein duquel vivent et réagissent les écrivains, les poètes et les dramaturges. Dans notre monde moderne dominé par la mondialisation, l'écrivain ne peut s'empêcher de réagir à tout ce qui se passe autour de lui, et à

l'échelle de tous les pays du monde entier. Laetitia Colombani est une scénariste, écrivaine, réalisatrice et actrice française. Née en 1976 à Bordeaux, elle a fait des études de cinéma et s'est formée également au théâtre. Elle a tourné deux courts métrages, *Le Dernier bip* (1998) et *Mémoire de puce* (1999), puis a réalisé à 25 ans son premier long, *A la folie, pas du tout* (2002). Elle a écrit trois romans : « *La Tresse* » publié le 10 mai 2017 aux éditions Grasset, « *Les Victorieuses* » publié le 15 mai 2019 et « *cerf-volant* » 2021.

« *La Tresse* » a reçu un grand succès lors de sa sortie en librairie. Il s'est vendu à un million d'exemplaires en France et a été traduit en trente-cinq langues. Il a également été décliné en album jeunesse, "*La tresse ou le voyage de Lalita*" (2018), dessiné par Clémence Pollet. Le roman remporte de nombreux prix dont le 40^e Prix Relay des Voyageurs Lecteurs, le Trophée littéraire 2017 des Femmes de l'Économie et le Globe de Cristal 2018 du premier roman. Une adaptation cinématographique portant le même titre du roman a été réalisée par l'auteure et a été sortie en 2023.

En effet, le roman de « *la tresse* » nous a profondément touchée. Le roman présente une belle histoire de femmes combattantes qui luttent pour savoir maîtriser leur destin. Le roman comprend trois récits de trois femmes vivantes dans trois pays différents, dans trois continents différents. En Inde, Smita est une Intouchable. Chargée de la tâche la plus humiliante, celle de ramasser les merdes des autres, elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. En Italie, à Sicile, Giulia qui travaille dans l'atelier de son père perruquier, se trouve soudainement responsable de diriger l'entreprise familiale, après un grave accident qui fait entrer son père en coma. Elle découvre que l'atelier est ruiné par les dettes et que c'est à elle seule de le sauver de la faillite. Au Canada, à Montréal, Sarah, avocate réputée et mère de trois enfants découvre qu'elle est gravement malade d'un cancer de sein. Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Trois histoires vibrantes et très inspirantes !

À travers trois récits entrelacés, Colombani a dressé un tableau émouvant du courage, de la résilience, et de la solidarité des femmes. Sans se connaître, les trois héroïnes semblent tisser un hymne aux exploits de la femme. *La tresse* n'est pas juste un titre accrochant à un livre passionnant. Mais elle est le fil conducteur des actions et des personnages.

L'objectif de notre recherche est de démontrer la dimension symbolique de *la tresse* ainsi que d'analyser la structure narrative du roman également tressée. Notre problématique sera : comment *la tresse* joue-t-elle un rôle fondamental dans la construction de l'univers romanesque du roman de Colombani ? En se basant sur l'approche thématique et sur la narratologie, nous allons répartir notre recherche sur deux parties : dans la première intitulée « la symbolique de *la tresse* » nous tenterons d'explorer le symbole de *la tresse* dans le roman et de déchiffrer sa signification. Puis, dans la seconde partie intitulée « forme et structure narrative tressées » nous essaierons d'analyser comment la forme et la structure narrative sont également tressées. Ce qui va nous permettre, d'illustrer le message d'espoir, d'engagement et de résilience lancé par l'auteure.

I- La symbolique de la tresse :

I-1. Signes avant- coureurs du symbole de la tresse :

Avant même de commencer la lecture du récit, Colombani submerge son lecteur avec beaucoup de signes introduisant le symbole central du roman : la tresse. Celui-ci apparaît au lecteur dès le titre et l'image de la couverture du roman. Le titre annonce clairement l'idée de la féminité : le mot tresse est lié à la femme et aux soins souvent accordés aux cheveux. L'image de la couverture présentant une silhouette maternelle, souligne cette dimension féminine : Une mère est en train de tresser les cheveux de sa petite fille. Cette scène à la fois simple et complexe introduit le lecteur au symbole principal du récit de Colombani. Le titre et l'image incitent le lecteur à réfléchir au lien mère- fille, à l'acte de tresser les cheveux qui renvoie à la tradition et à la culture et surtout à l'identité féminine. Les visages de la mère et sa fille ne sont pas visibles. Ce qui suscite la curiosité et l'imagination du lecteur et ajoute une dimension universelle au roman.

Ensuite, le dédicace de l'autrice dévoile en quelque sorte pourquoi Colombani a écrit son livre :
« À Olivia

Aux femmes courageuses » (Colombani : 2017)

D'après les propos de Laetitia Colombani, interviewée par Céline Lis-Raoux à Rose up magazine, la maladie de son amie et la condition misérable des femmes Intouchables en Inde lui ont inspiré l'idée de son livre :

« (...) la genèse même de ce roman est intimement liée au cancer d'une de mes meilleures amies, Olivia. Le livre lui est dédié. (...) Un jour, au début des traitements, Olivia m'a appelée pour que je l'accompagne choisir sa perruque. Elle se préparait à la deuxième chimio et savait qu'elle allait perdre ses cheveux. Et là, à côté d'elle, dans ce salon, j'ai eu un flash. J'ai « vu » mon livre. Il y a une dizaine d'années, j'avais regardé un documentaire sur les Intouchables, en Inde, qui coupaient leurs cheveux dans les temples. Ils étaient récupérés pour fabriquer des perruques en Occident. C'est le début de mon histoire. Et mon amie malade qui essayait une perruque constituait en quelque sorte la fin de la vision – le bout du fil, dix ans plus tard. Je me suis dit : « Je dois écrire ça ! Je dois écrire sur les femmes, leur courage, sur celles qui se battent contre l'adversité. »¹

En outre, Colombani continue à préparer son lecteur à identifier le symbole de la tresse en lui avançant une définition claire et nette de la tresse :

« Tresse n. f. Assemblage de trois mèches, de trois brins entrelacés. » (Colombani, 2017)

Elle choisit également deux citations très expressives pour son épigraphe. La première comprend deux vers extrêmement beaux et doux de Remy De Gourmont² :

« ... Simone, il y a un grand mystère dans la forêt de tes cheveux. »

¹ <https://www.rose-up.fr/magazine/cancer-livre-tresse/>

² Rémy de Gourmont, écrivain, français, romancier, poète, journaliste, critique d'art, proche des symbolistes, grand admirateur de Balzac, né dans l'Orne en 1858, décédé en 1915.

C'est un distique d'une poésie intitulée « Les cheveux » extraite de « Simone » qui est un poème champêtre (1905). Dans cette poésie, Gourmont évoque le mystère et la beauté de sa bien-aimée. Un choix pertinent de l'auteur : elle met la lumière sur les cheveux de la femme, deuxième symbole de son récit étroitement lié à la tresse.

Tandis que la seconde citation est l'une des citations inoubliables de Simone de Beauvoir, icône du féminisme et femme de lettres majeure du XXe siècle :

« **Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère.** »¹

Par le biais de cette citation, Colombani montre que son récit va célébrer l'exploit de la femme.

En effet, le prologue écrit en vers libre ne manque pas de signaler le symbole de la tresse. Il s'agit d'une voix qui déclare son amour pour le métier de tressage semblable à l'art de raconter des histoires :

« **C'est le début d'une histoire.**

Une histoire nouvelle à chaque fois.

Elle s'anime là, sous mes doigts.

(...)

Puis vient le tissage.

(...)

Trois fils en nylon sont tendus.

Saisir les brins, dans la botte, trois par trois,

Les nouer sans les casser. »(Colombani, 2017 : 13)

Ainsi en commençant à lire le récit de Colombani, le lecteur a-t-il bien compris qu'il s'agit de trois récits entrelacés. Il va poursuivre trois histoires de trois femmes : Smita, Giulia et Sarah. Celles-ci constituent les trois mèches de la tresse entrelacée par l'écrivaine.

Il ne faut pas oublier de mentionner deux autres symboles importants figurant aussi dans le roman : les cheveux et les perruques. Ils enrichissent le récit et approfondissent la signification des histoires des trois femmes.

En effet, l'usage des symboles, aiguise la curiosité du lecteur et le pousse à réfléchir au-delà du texte lu ce qui approfondit sa compréhension de la vie :

« **Le symbole est un langage à la fois personnel et universel, il porte une sorte d'émotion, une sorte de lumière, il peut être positif ou négatif, mais cela reflète une vérité intérieure.** »
(Rouni,2021 : 35)

¹- Citation extraite du *Deuxième sexe*, publié en 1949.

I-2. Le Contexte du symbole de la tresse :

Avant de se lancer à déchiffrer la signification du symbole de la tresse, nous allons d'abord repérer où, quand et comment la tresse apparaît dans chaque récit.

De prime abord, dans le premier récit, la tresse apparaît toujours avec Lalita, la fille de Smita. Cette dernière qui est une Intouchable indienne est une mère très dévouée et très aimante de sa fille. Elle prend soin de la propreté et de la tenue de sa fille, en particulier de ses cheveux qu'elle tresse toujours :

« Smita contemple Lalita, accroupie sur le sol en terre battue de la cahute, en train de coiffer son unique poupée. Elle est belle, sa fille. Elle a les traits fins, les cheveux longs jusqu'à la taille, que Smita démêle et tresse tous les matins. »(Colombani, 2017 : 20)

Smita qui a refusé de transmettre à sa chère fille le métier d'« extracteur » qu'elle a hérité de sa mère, a convaincu son mari, Nagarajan, un chasseur de rats de donner à Brahmane, l'instituteur, toutes leurs économies pour accepter leur fille à l'école. Smita coiffe Lalita et tresse ses cheveux, à son premier jour à l'école :

« Smita démêle ses cheveux, qui lui descendent jusqu'à la taille. (...) Elle divise la chevelure en trois mèches, qu'elle entrelace d'une main experte pour en faire une tresse. » (Colombani, 2017 : 42)

Mais malheureusement, le premier jour de sa fille à l'école n'a été qu'une grande déception ! En rentrant de sa tournée habituelle, Smita remarque un grand changement de sa fille :

« Lalita est assise dans un coin, les genoux serrés contre la poitrine. Elle a le regard fixe, rivé au sol. Sur son visage flotte une expression que sa mère ne lui connaît pas un mélange indéfinissable de colère et de tristesse. » (Colombani, 2017 : 67)

Puis, elle découvre que sa fille a été battue par son maître parce qu'elle a refusé de balayer la classe :

« Smita tressaille en découvrant le dos de l'enfant : il est zébré de marques rouges. Des traces de coups. La peau est fendue par endroits, à vif. Rouge vermillon, comme son bindi. » (Colombani, 2017 : 68-69)

Smita est fière du courage de sa fille qui a refusé de céder à l'humiliation de son maître. Elle décide de ne plus l'envoyer à l'école :

« Lalita n'y mettra plus les pieds. Elle maudit cette société qui écrase ses faibles, ses femmes, ses enfants, tous ceux qu'elle devrait protéger. » (Colombani, 2017 : 74)

Elle constate qu'ils doivent quitter ce village où il n'y a pas point d'espoir pour une vie meilleure pour sa fille. Pourtant son mari, Nagarajan refuse complètement de partir. Mais Smita insiste de partir : **« Soit, se dit alors Smita. Si tu ne veux pas venir, je partirai sans toi. »** (Colombani, 2017 : 100)

Elle n'a qu'à fuir pendant la nuit. Le matin, profitant de l'absence de la femme de Brahmane, elle dérobe la somme que son mari lui avait donné pour l'apprentissage inaccompli de leur fille. De

retour chez elle, Smita prie à Vishnou, son Dieu, pour demander sa protection. Elle lui promet une offrande :

« Elle fait alors à Vishnou une promesse : si elles réussissent à s'échapper, si la femme du Brahmane ne remarque rien, si les Jatts ne les rattrapent pas, (...) si enfin elles parviennent dans le Sud, là-bas, en vie, alors elles iront lui rendre hommage au temple de Tirupati. » (Colombani, 2017 :124)

Après avoir réussi à s'embarquer au train à destination de Chennai, durant le trajet, Smita décide d'aller rendre hommage à son Dieu, Vishnou. Elle doit tenir sa promesse :

« Elle prend alors une décision, là, sur cette couchette en bois, dans cette nuit profonde, (...). Lorsque le train s'arrêtera en gare de Tirupati, elles en descendront et gagneront la montagne sacrée pour rendre hommage à leur divinité. » (Colombani, 2017 : 183-184)

Ce qui fait surgir l'occurrence de la tresse qui sera l'offrande de Smita et sa fille :

« Si les plus riches déposent des offrandes de vivres et de fleurs, de bijoux, d'or (...) les plus pauvres offrent à Lord Venkateshwara le seul bien qu'ils possèdent : leurs cheveux » (Colombani, 2017 : 214- 215)

Arrivées à la montagne de Tirumala, Smita et Lalita rejoignent la queue des pèlerins. À leur tour, Smita encourage sa fille et passe avant elle. Puis sous la demande du barbier, elle tresse ses cheveux pour faciliter la coupure et le ramassage des cheveux : **« Il demande à Smita de tresser les siens- cela facilitera la tonte, et le ramassage. » (Colombani, 2017 : 217)**

Quand arrive le tour de Lalita, le barbier admire la beauté de la tresse de Lalita : **« En changeant sa lame, l'homme jette un coup d'œil admiratif à la tresse de la fillette, qui lui descend jusqu'à la taille. » (Colombani, 2017 : 218)**

Toutefois, Smita rassure sa fille. Qu'importe, grâce à l'offrande de cette belle tresse, la vie de Lalita va être meilleure que la sienne.

Tandis que dans le deuxième récit, la tresse n'est pas mentionnée directement. Comme Giulia est la fille d'un artisan perruquier, le récit abonde en l'occurrence des mots de « cheveux » et de « perruques » :

« À cette heure, tout est calme dans l'atelier. Bientôt, l'endroit bruissera de mille conversations, de chansons, d'éclats de voix, mais pour l'instant, il n'y a que le silence, et l'écho des pas de Giulia. (...) Elle rassemble ses cheveux, les roule en un chignon serré et y pique des épingles avec agilité. Puis elle recouvre sa tête d'un fichu, une précaution indispensable ici- il ne faut pas mêler ses cheveux à ceux traités à l'atelier. » (Colombani, 2017 : 24)

En effet, le deuxième récit renseigne le lecteur, avec précision, du métier de perruquier. Tout le travail des ouvrières au sein de la maison Lanfredi est décrit dans le moindre détail :

« Giulia a grandi là, entre les cheveux à démêler, les mèches à laver, les commandes à expédier. (...) Elle aimait observer leurs mains en train de s'activer telle une armée de fourmis. Elle les voyait jeter les cheveux sur les cartes, ces grands peignes carrés, pour les démêler, puis les laver dans la baignoire fixée sur des tréteaux- un ingénieux bricolage de son père, qui n'aimait pas voir ses employées s'abîmer le dos. » (Colombani, 2017 :25)

En outre, Giulia a appris de son père la formule secrète de la famille Lanfredi :

« Pour les commandes spécialisées, les couleurs difficiles à trouver, le papa a un secret : une formule héritée de son père et de son grand-père avant lui, à base de produits naturels dont il ne dit jamais le nom. Cette formule, il l'a transmise à Giulia. » (Colombani, 2017 : 27)

Ayant fait un accident, le père de Giulia n'est plus à côté d'elle. Celle-ci, troublée par l'absence subite de son père, rêve de lui dans son sommeil et pense à lui dans son réveil. C'est dans ses beaux souvenirs avec son père qu'apparaît la tresse pour la première et l'unique fois dans le récit de Giulia :

« Puis ils repartaient tous deux vers d'autres maisons. *Arrivederci !* Chez les coiffeurs, le butin était plus conséquent, Giulia aimait l'expression de son père lorsqu'il recevait une tresse de cheveux longs, les plus rares et les plus chers. Il les pesait, les mesurait, en touchait la texture et la densité. Il payait, remerciait, repartait. » (Colombani, 2017 : 50)

Durant le coma de son père, Giulia découvre la faillite proche de la maison Lanfredi : « La vérité la frappe comme une gifle. Elle tient en un mot : faillite. L'atelier croule sous les dettes. La maison Lanfredi est ruinée. » (Colombani, 2017 : 130). Comme les Siciliens cessent de garder leurs cheveux, la matière première va manquer : l'atelier Lanfredi va devoir fermer : « Sans cheveux, les ouvrières vont se retrouver au chômage technique. L'atelier ne pourra plus les payer. Il faudra déposer le bilan, et fermer. » (Colombani, 2017 : 131)

Pour sauver la famille de la ruine, la mère de Giulia a une idée :

« Gino Battagliola est amoureux de Giulia depuis des années, il rêve de l'épouser. Ce n'est un secret pour personne. Sa famille a de l'argent, des salons de coiffure à travers le pays. Ses parents ont toujours témoigné une sincère amitié aux Lanfredi. Peut-être accepteraient-ils de racheter l'hypothèque de la maison familiale ? ... Cela ne permettrait pas de sauver l'atelier, mais au moins de conserver un toit. Ses filles seraient à l'abri. Oui, ce mariage les sauverait, pense la mamma. » (Colombani, 2017 : 160)

Mais Giulia refuse, d'abord, l'idée de sa mère. Elle n'aime pas Gino et en plus, elle est amoureuse clandestinement, d'un jeune immigré de Cachemire, Kamal Singh de religion sikh. Mais à force de bien réfléchir, elle ne trouve autre solution que celle de sa mère :

« Ce mariage est la seule solution. Giulia a tourné et retourné cent fois la question dans sa tête. Gino rachètera l'hypothèque qui pèse sur la maison. Si l'atelier est condamné, sa famille, au moins, sera sauvée. » (Colombani, 2017 : 163)

Elle écrit à Kamal une lettre où elle lui explique la situation de l'atelier et de sa famille et lui dit qu'elle va se marier. Le lendemain, elle dépose la lettre dans la grotte où ils ont l'habitude de se rencontrer. Mais Kamal arrive chez elle, vers deux heures du matin pour lui dire qu'il a une autre solution :

« Si le code de conduite des sikhs leur interdit de se couper les cheveux, il n'en est pas de même pour les hindous dans son pays. Eux les coupent, au contraire, par milliers, dans des temples en offrande à leurs divinités. Si l'acte de se raser la tête est considéré comme sacré, les cheveux, eux, ne le sont pas : ils sont ensuite ramassés et vendus sur des marchés. (...) Importer. C'est la seule façon de sauver l'atelier. » (Colombani, 2017 : 186)

L'idée de Kamal lui plaît. Elle se documente sur l'internet et elle trouve qu'il a raison : « **les cheveux indiens sont les meilleurs du monde.** » (Colombani, 2017 : 188)

Malgré l'opposition de sa famille à cette idée, Giulia y trouve leur seule issue :

« **La tradition va les perdre, répond Giulia. Les comptes sont sans appel : l'atelier fermera dans un mois tout au plus. Il repenser la chaîne de production, s'ouvrir à l'international. (...) Évoluer ou mourir, il n'y a pas d'autre choix.** » (Colombani, 2017 : 208)

La mort de son père la pousse à ne pas céder. Elle organise un vote aux ouvrières de l'atelier :

« **Les ouvrières ont été invitées à choisir entre une nouvelle orientation de l'atelier, impliquant l'importation de cheveux indiens, ou sa fermeture et un licenciement négocié, une maigre prime leur étant concédée.** » (Colombani, 2017 :222)

Le résultat du vote a été pour les cheveux indiens. Giulia a triomphé ! Dans le premier colis venant de l'Inde, elle trouve les cheveux de Smita et ceux de Lalita :

« **Les premiers cheveux apparaissent. Elle saisit une mèche, délicatement : des cheveux longs, très longs, noir de jais. Des cheveux de femme assurément, soyeux et épais. Juste à côté, une autre mèche : un peu moins longue, celle-ci est douce comme de la soie ou du velours- on dirait des cheveux d'enfant, (...)** » (Colombani, 2017 : 224)

Enfin, dans le troisième récit, la tresse n'apparaît qu'à la fin. Ce troisième récit raconte l'histoire de Sarah Cohen qui vit à Montréal au Canada. C'est une cadre supérieure dans un prestigieux cabinet d'avocat. Elle est aussi une mère de trois enfants. Elle a durement travaillé pour bâtir une carrière éblouissante :

« **À huit heures vingt précisément, elle gare sa voiture dans le parking, devant le panneau portant son nom : « Sarah Cohen, Johnson Et Lockwood ». Cette plaque, qu'elle contemple tous les matins avec fierté, désigne plus que l'emplacement de sa voiture ; elle un titre, un grade, sa place dans le monde. Un accomplissement, le travail d'une vie. Sa réussite, son territoire.** » (Colombani, 2017 : 33)

En plein succès, elle tombe malade de cancer du sein. Sarah est courageuse et décide de vaincre le cancer avec toute sa force, sans rien dire à personne :

« **Sarah va mener une guerre souterraine. Un peu comme on cache une liaison extraconjugale, elle va organiser l'anonymat de sa maladie. Elle sait faire ça, compartimenter sa vie, elle a des années de pratique.** » (Colombani, 2017 : 90)

Son plan a bien fonctionné jusqu'à ce qu'elle croise son assistante à l'hôpital :

« **Dans un instant, elles vont se croiser dans la salle d'attente du service d'oncologie de l'hôpital universitaire. (...) Sarah restera sans voix. Pour se donner une contenance, Inès lui présentera sa mère.** » (Colombani, 2017 : 117)

Inès ne manque pas de dévoiler le secret de Sarah à son concurrent au travail :

« **Inès a parlé. (...) Inès en qui Sarah croyait, Inès qu'elle a elle-même choisie (...) Elle a confié leur secret à la personne la plus susceptible de le divulguer : Gary Curst, le plus jaloux, le plus**

ambitieux, le plus misogyne des associés, qui voue à Sarah une haine farouche depuis son arrivée. » (Colombani, 2017 : 138-139)

À cause de sa maladie, Sarah devient victime de discrimination dans son lieu de travail :

« Elle le sent pourtant, depuis quelque temps, on l’implique moins dans la vie du cabinet, dans les décisions à prendre, la gestion des dossiers. Il y a des choses qu’on oublie de lui dire, des questions qu’on va poser à d’autres. » (Colombani, 2017 : 167)

Ses concurrents profitent de sa faiblesse pour prendre sa place.

Sarah ignore l’indifférence de son patron et les oublis de ses collègues et poursuit son traitement. Mais son patron la convoque pour lui dire qu’elle a besoin d’aide :

« (...) Johnson est fort pour ça (...) il pense que Sarah a besoin -d’être-soutenue (...) pour l’épauler- dans- ce- moment difficile- il - va lui- adjoindre- l’aide- de... Gary Curst. » (Colombani, 2017 : 174)

Sentant que c’est la fin de sa carrière. Elle va perdre sa place à cause de sa maladie. Alors, décide-t-elle de demander un arrêt de travail et elle reste à la maison :

« Voilà trois jours que Sarah ne sort plus de son lit.

Hier, elle a appelé le médecin pour lui demander un arrêt de travail- le premier de sa carrière. Elle ne veut pas retourner au cabinet. Elle ne supporte plus cette hypocrisie, cette mise à l’écart dont elle est devenue l’objet. » (Colombani, 2017 : 196)

D’abord, elle se noie dans la détresse et la dépression :

« Sarah passe ses journées ainsi, dans une léthargie morbide, un engourdissement progressif. Elle se laisse lentement dériver loin du monde. Elle revoit le film de ces dernières semaines, se demande ce qu’elle aurait pu faire pour en changer le cours. Rien, sans doute. La partie s’est jouée sans elle. Game over. Terminé. » (Colombani, 2017 : 199)

Ensuite, elle se relève comme une vraie « amazone » (Colombani, 2017 : 203). Sarah commence à prendre soin d’elle-même, de sa santé de son corps qu’elle a épuisé. Elle réalise la perte de ses cheveux : « Ses cheveux, plus que tout, la désolent. Elle les perd maintenant par poignées. (...) Sarah a trouvé ce matin des dizaines de petites victimes sur son oreiller. » (Colombani, 2017 : 203). Elle reprend le courage et décide de continuer son combat jusqu’au bout : « Non, elle ne va pas disparaître. Elle ne va pas renoncer. » (Colombani, 2017 : 205)

Sarah sort pour acheter une perruque. Elle a perdu son travail mais elle ne va pas perdre sa féminité :

« Le moment venu est arrivé. Sarah marche vers le salon dans les rues enneigées. Elle aurait pu prendre un taxi, mais elle a choisi de marcher. C’est comme un pèlerinage, un trajet qu’elle doit faire à pied, tel un rite de passage. Aller là- bas, cela veut dire beaucoup, cela signifie : accepter, enfin la maladie. (...)

Elle pousse la porte du salon. Une femme élégante l’accueille poliment et la conduit dans un couloir jusqu’à une petite pièce meublée d’un fauteuil et d’un miroir. Sarah enlève son

manteau, pose son sac. Elle marque un temps avant de retirer son bonnet. La femme l'observe un instant, sans parler. » (Colombani, 2017 : 227-228)

Enfin, Sarah admire une perruque fabriquée, en Italie, par des cheveux indiens :

« Sarah contemple la perruque d'un air surpris : les cheveux sont de la même couleur que les siens, ils sont longs, soyeux, infiniment doux et épais. Des cheveux indiens, indique la femme. Ils ont été traités, décolorés et teints en Italie, en Sicile plus exactement, puis fixés, cheveu par cheveu, sur une base en tulle dans un petit atelier. La technique de la tresse a été utilisée, plus longue mais plus solide que l'implantation au crochet. Quatre-vingts heures de travail, pour cent cinquante mille cheveux environ. Un produit rare. De la *belle ouvrage*, comme on dit dans le métier, ajoute la femme avec fierté. » (Colombani, 2017 : 230)

La perruque, va très bien avec Sarah dont le moral se relève immédiatement :

« Sarah relève la tête et s'observe dans la glace : une femme nouvelle se tient devant elle, qui lui ressemble, et qui en même temps est une autre. C'est un sentiment étrange elle reconnaît pourtant ses traits, sa peau pâle, ses yeux cernés. C'est elle, oui, c'est bien elle. Elle touche les mèches, les arrange, les modèle, les sculpte dans une tentative qui n'est pas de l'appropriation, plutôt un apprivoisement. Les cheveux n'opposent pas de résistance. Ils se laissent dompter, docilement, généreusement. Ils épousent lentement l'ovale de son visage, ils s'abandonnent. Sarah les lisse, les caresse, les coiffe, les trouvant si coopératifs qu'elle leur en est presque reconnaissante. Imperceptiblement, ces cheveux qui lui sont étrangers deviennent les siens, ils s'accordent à sa figure, à sa silhouette, à ses traits. » (Colombani, 2017 :231)

C'est ainsi que le roman se clôture par l'indication de la beauté de la perruque fabriquée de la tresse de Smita et de sa fille et de son impact positif sur l'âme de Sarah. Comme la tresse a été mentionnée au début du roman, elle a été citée à sa fin. Ce qui souligne son importance comme symbole et en tant que fil conducteur des actions des personnages.

I-3. La signification littérale et symbolique de la tresse :

Pour la signification littérale de la tresse, l'écrivaine a pris soin de nous la mettre- comme nous l'avons déjà souligné- au début de son roman. Il est bien entendu que tout le monde connaît cette signification avancée dans le dictionnaire, Le Robert :

« La tresse est : « *nom féminin*

Assemblage de trois longues mèches de cheveux entrecroisées à plat et retenues par une attache. → natte. »¹

Mais la valeur de la mettre c'est de pousser le lecteur en lisant le roman à essayer de méditer sur son sens symbolique d'après les trois histoires du roman.

En effet, la tresse est un type de coiffure très ancienne qui remonte très loin dans l'histoire humaine. Sa signification s'est modifiée au cours du temps. En tant que la plus vieille coiffure au

¹ - <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tresse>.

monde, la tresse désigne, pour les femmes la beauté et l'élégance. Tandis que pour les hommes, la tresse indique la force et la sagesse.

En outre, la tresse change de signification selon la culture et la civilisation de celle ou de celui qui tresse ses cheveux. Dans l'Égypte ancienne, les rois et les reines adorent se parer de tresses ornées de perles et de bijoux. Dans les civilisations africaines, les tresses marquent l'âge, la situation familiale et la classe sociale.¹

Par ailleurs, dans les cultures amérindiennes : La tresse signifie la force, la sagesse et la connexion avec la nature. Tandis que la culture occidentale considère la tresse comme symbole de la féminité et de la beauté. Cependant, elle a également été utilisée comme un symbole de rébellion et d'émancipation.

De même, la tresse a plusieurs significations, dans la culture indienne. Elle symbolise la fertilité, la maternité et le lien avec les dieux. La tresse marque également le statut social, l'âge et la région à laquelle appartient la femme.

I-4. La Signification du symbole de la tresse pour chacune des héroïnes du roman :

Pour Smita l'Intouchable indienne, la tresse est, au début, un fardeau, un symbole de soumission, d'appartenance à une caste inférieure puis à la fin, elle est devenue un acte de rébellion, une arme avec laquelle elle défend sa fille contre l'injustice sociale. Couper les cheveux, l'offrande des tresses est un moyen d'offrir à sa fille une vie meilleure. Un espoir à un avenir meilleur :

« En changeant sa lame, l'homme jette un coup d'œil admiratif à la tresse de la fillette, qui lui descend jusqu'à la taille. Ses cheveux sont magnifiques, soyeux, épais. Les yeux dans ceux de sa fille, Smita murmure avec elle la prière qu'elles ont tant de fois récitée devant le petit autel dans la cahute, à Badlapur. Elle pense à leur condition, se dit qu'elles sont pauvres aujourd'hui, mais que peut être, un jour, Lalita possédera une voiture. Cette pensée la fait sourire et lui donne de la force. La vie de sa fille sera meilleure que la sienne, grâce à cette offrande qu'elles font ici, aujourd'hui. » (Colombani, 2017 :218)

Quant à Giulia, la tresse symbolise d'abord, un savoir-faire ancestral, un héritage familial. C'est un héritage de son père, artisan perruquier. Pour Giulia, le tressage n'est pas un métier mais il lui représente une continuité familiale, un lien fort avec son père qu'elle aime énormément et qu'elle ne peut jamais oublier :

« À vingt ans seulement, elle se retrouve à la tête de l'atelier. Elle est aujourd'hui la plus jeune entrepreneuse du quartier. Elle s'est installée dans le bureau de son père. Au mur elle contemple souvent sa photo, près de celles de ses aïeux. Elle n'a pas encore osé y encadrer la sienne. Cela viendra. » (Colombani, 2017 : 222-223)

Puis elle devient un outil de résilience, de liberté et d'indépendance. Après la disparition de son père et les difficultés financières de l'atelier familial, Giulia trouve dans la tresse un moyen de sauver et de préserver l'entreprise familiale. La tresse importée de l'Inde, à l'opposé de la tradition

¹ - https://www.reddit.com/r/Histoire/comments/1far6z9/les_tresses_africaines_histoire_h%C3%A9ritage_et/.

sicilienne, devient un outil de modernisation et d'affranchissement des contraintes traditionnelles. Mieux vaut évoluer que de périr :

« Si les Italiens n'en veulent pas, ils s'ouvriront à d'autres marchés, reprend Giulia : les Américains, les Canadiens. Le monde est grand, et il a besoin de cheveux ! Les rajouts, les extensions, les perruques sont un secteur en pleine expansion. Il faut prendre la vague, au lieu de se laisser submerger. » (Colombani, 2017 : 209-210)

La tresse représente également la capacité de Giulia à surmonter l'adversité et à construire son propre avenir, tout en restant fidèle à ses racines :

« La main de Kamal dans la sienne, elle se dit que sa place est là, qu'elle l'a enfin trouvée. L'atelier de son père est sauvé. Il peut dormir en paix. Un jour, ses enfants viendront prolonger sa lignée. Elle leur apprendra le métier, les emmènera sur ces routes qu'elle sillonnait jadis avec lui, en Vespa. » (Colombani, 2017 : 225)

Enfin, pour Sarah la canadienne, la tresse devient un symbole de transformation et de renouveau. Après avoir perdu son travail et sa carrière qu'elle a dépensée toute sa vie à construire, Sarah n'a pas voulu perdre sa féminité. À cause du traitement du cancer, elle a perdu les cheveux. Par conséquent, en achetant la perruque fabriquée des tresses de Smita et de sa fille, elle préserve son identité féminine et reprend courage pour combattre sa maladie et survivre :

« Elle se tourne vers la femme, et lui demande de lui raser la tête. Elle veut le faire, là. Maintenant. Elle portera la perruque dès aujourd'hui. Elle n'aura pas honte de retourner chez elle ainsi. Et puis elle parviendra mieux à l'ajuster sans cheveux en dessous, ce sera plus facile. De toute façon, il faudra le faire, tôt ou tard, autant que ce soit là, ici, puisqu'elle en a la force à cet instant. » (Colombani, 2017 : 231)

Par conséquent, la tresse devient pour elle un symbole de résilience, de force :

« Sarah contemple son reflet. Ce qu'elle avait perdu, il lui semble alors que cette chevelure le lui rend. Sa force, sa dignité, sa volonté, tout ce qui fait qu'elle est elle, Sarah, forte, fière. Et belle. » (Colombani, 2017 : 231)

et d'espoir :

« Elle place la perruque sur son crâne lisse, selon les gestes montrés, et ajuste ces cheveux qui sont devenus les siens. Devant son image dans la glace, Sarah est prise d'une certitude : elle va vivre. Elle va voir grandir ses enfants. (...) »

Elle sortira vainqueur de ce combat, exsangue peut-être, mais debout. Qu'importe le nombre de mois, d'années de traitement, qu'importe le temps qu'il faudra, elle consacra désormais toute son énergie, chaque minute, chaque seconde, à lutter corps et âme contre la maladie. »(Colombani, 2017 : 232)

I- 5. La signification générale du symbole de la tresse dans le roman :

La fin du roman de « **La Tresse** », élucide et éclaire le symbole de la tresse : les histoires de Smita, Giulia et Sarah qui se déroulent, en parallèle, se connectent de manière symbolique et impressionnante :

En Inde, Smita se coupe les cheveux et ceux de sa fille pour lui offrir une vie meilleure loin des discriminations de caste en Inde. Les cheveux sont vendus et transportés à l'Italie où Giulia les reçoit. Des cheveux de Smita et de Lalita, Giulia crée, dans son atelier, des perruques de haute qualité sauvant ainsi l'entreprise familiale. La perruque tissée par les cheveux de Lalita est vendue et exportée au Canada où Sarah l'achète. La perruque l'aide à compenser les cheveux qui tombent à cause de la chimiothérapie et à reprendre la confiance en soi et à l'avenir.

Ainsi, les cheveux de Lalita deviennent-ils le lien tangible qui unit les trois femmes. La tresse est un lien physique et métaphorique à la fois : C'est un objet concret unissant les trois femmes. Et c'est une métaphore de l'interconnexion des destins de ces trois femmes qui ne se sont jamais rencontrées :

« Laetitia Colombani utilise l'image de tresse pour établir un lien symbolique fort entre ses trois héroïnes, les trois femmes courageuses sont déterminées à faire le nécessaire pour lutter contre les discriminations. » (Rouini, 2021 : 45)

Nous constatons que le symbole de la tresse reflète plusieurs significations :

- L'unité et la solidarité féminine : la tresse a unifié et a lié entre les trois femmes, de trois continents et de trois vies différentes comme signe de l'universalité de l'expérience de toutes les femmes à travers le monde. Les trois femmes, malgré leurs différences, sont unies par ce lien ancestral qu'est la tresse. Elle symbolise également l'universalité de l'expérience humaine.
- La résilience : la tresse incarne le courage et la résistance de ces trois femmes guerrières faces aux différentes oppressions et injustices dont les femmes sont victimes dans tous les pays.
- La libération et l'émancipation des femmes : la tresse illustre la libération : cet acte de rébellion de Smita a résonné à travers les histoires de Giulia et Sarah, montrant comment un acte de courage peut avoir un impact positif à travers le monde. Bien qu'elle soit faible au sein de sa société, Smita a réussi à vaincre les restrictions imposées à la femme indienne. Pareillement, Giulia a réussi à s'affranchir des contraintes de la société sicilienne et a imposé sa propre vision. Quant à Sarah, elle aussi, elle a refusé de se soumettre à un monde de travail injuste qui écrase les femmes surtout les malades.
- La création artisanale : la tresse incarne le travail manuel et la création : le tressage qui est un art créatif est l'acte qui relie entre les trois femmes ce qui symbolise la valeur du travail manuel et l'importance de la transmission des savoirs.

- L'espoir : la tresse désigne l'espoir : le combat et la réussite de Smita, Giulia et Sarah inspirent à toutes les femmes ou hommes en souffrance que l'espoir pour un avenir meilleur existe toujours.

En effet, Le symbole de la tresse reflète tous les thèmes exploités par l'autrice dans son roman : Il souligne la condition féminine à travers le monde, en mettant en lumière les injustices qu'elles subissent, leurs combats et leurs espoirs. Il illustre, également, le thème de la maternité exposé dans le roman : l'amour maternel de Smita pour sa fille et de Sarah pour ses enfants. Même Giulia, bien qu'elle ne soit pas mariée, on pressent que son amour pour sa mère et ses sœurs est comme une mère aime ses enfants. Le symbole de la tresse met également l'accent sur le courage, la résilience, la révolte et la solidarité des femmes. Ce qui accorde au roman une dimension féministe.

II. Forme et structure narrative tressées :

II-1. Forme tressée :

En effet, la forme du roman est tressée. Le roman s'organise autour d'un récit- cadre écrit sous forme poétique. Ces poèmes en vers libres dans lesquels parle une tresseuse des perruques rythme le roman et la tresseuse incarne l'autrice qui en s'inspirant du mythe des Parques, va entremêler le parcours des trois femmes à travers les cheveux. C'est elle qui va tresser leurs destins. Ce récit-cadre constitue le prologue (pp.13-14) :

« C'est le début d'une histoire.

Une histoire nouvelle à chaque fois.

Elle s'anime là, sous mes doigts. » (Colombani, 2017 : 13)

L'épilogue (pp.237-238) :

« Mon ouvrage est terminé.

La perruque est là, devant moi.

Le sentiment qui m'envahit est unique.

Nul n'en est le témoin.

C'est une joie qui m'appartient,

Le plaisir de la tâche accomplie, » (Colombani, 2017 : 237)

Et il intervient également aux moments clés de l'histoire des trois héroïnes (p.121, p.177). :

« Mon ouvrage avance, lentement

Comme une forêt qui pousse en silence. » (Colombani, 2017 : 121)

Au sein de ce récit- cadre s'alternent les chapitres du roman. Chaque chapitre se concentre sur l'une des trois héroïnes, créant un rythme dynamique. Les chapitres s'enchaîneront dans le même

ordre : l'histoire de Smita en Inde, puis celle de Giulia en Italie et enfin l'histoire de Sarah au Canada. Selon Nawel Salem, dans son mémoire intitulé, *L'écriture tressée et l'image kaléidoscopique de la mondialisation dans La Tresse de Laëtitia Colombani*, Ce récit- cadre joue le rôle du nœud unissant les trois récits de la tresse :

« Il est donc plausible que le récit englobant soit le nœud qui rassemble les trois récits, ces

Trois brins de la tresse. Une sorte de récit-nœud. » (2019 :71)

Bien que les chapitres alternent régulièrement, il y a des variations dans la longueur et la fréquence des chapitres consacrés à chaque personnage. Cela crée un effet de rythme et de suspense.

II-2. Structure narrative tressée :

II-2-1. Schéma narratif tressé :

"La tresse" de Laëtitia Colombani ne se conforme pas à un schéma narratif unique et linéaire. En effet, l'auteure tisse une riche tapisserie narrative en entrelaçant les histoires de trois femmes aux destins très différents. Le tableau ci- dessous montre le schéma narratif des trois récits :

	Smita	Giulia	Sarah
Situation initiale	Au village de Badlapur, à Uttar Pradesh, en Inde, Smita, Intouchable, s'occupe de ramasser les excréments des villageois. Son mari, Nagarajan est chasseur de rats. Tous les deux appartiennent à la caste inférieure de l'Inde. Smita a une fille unique, Lalita de six ans. Smita espère sauver sa fille du fardeau de cet abominable métier d'extracteur. Après tant d'efforts et d'insistance, elle a convaincu son mari que Lalita devrait aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Il est allé parler avec Brahmane, l'instituteur de l'école du village qui a accepté sa fille en échange de leurs économies.	À Palerme, en Sicile, en Italie, Giulia une jolie jeune fille de vingt ans qui vit avec sa famille et travaille avec son père dans l'atelier familial, un atelier de perruques : la maison Lanfredi. Giulia aime les cheveux et le métier de son père. À seize ans, elle quitte le lycée pour travailler avec son père à l'atelier. Giulia préfère lire que de se chercher un mari.	Au Canada, à Montréal, vit Sarah Cohen, une brillante avocate de quarantaine d'années. C'est une femme divorcée deux fois et elle une fille et des jumeaux. Sarah a travaillé dure et a sacrifié beaucoup de moments personnels pour réussir sa carrière professionnelle.

	Smita	Giulia	Sarah
Élément perturbateur	<p>Mais le premier jour de l'école de Lalita n'a été qu'une grande déception à Smita ! Le maître a humilié sa fille. Il lui a demandé de balayer la classe. Mais comme Lalita a refusé son ordre, il l'a frappée au milieu de la classe, l'a privée de prendre son repas et lui a interdit de s'asseoir et elle a dû se tenir debout toute la journée.</p>	<p>Un jour, en revenant de la bibliothèque, Giulia apprend une nouvelle terrible sur son père : il a fait un accident pendant sa tournée. Il est entre la vie et la mort à l'hôpital. Giulia est complètement ébranlée par l'accident de son père. Elle aime tellement son père qu'elle n'envisage point sa mort.</p>	<p>En pleine audience Sarah subit un fort malaise. À l'hôpital, elle apprend qu'elle a fait un burn-out et qu'elle a besoin de se reposer et de prendre un congé. Mais elle néglige les conseils du médecin et reprend son travail. Peu de temps après, Sarah découvre qu'elle est atteinte du cancer du sein.</p>
Dénouement	<p>Arrivées à Tirupati, Smita et Lalita retirent leurs sandales pour escalader les marches menant au temple. Le lendemain, à l'aube, Smita et Lalita pénètrent dans le temple. Comme tous les pauvres, elles vont offrir leurs cheveux à Lord Venkateshwara.</p>	<p>Giulia hésite à ne pas respecter la tradition des Italiens qui veulent des cheveux italiens. Mais la mort de son père la pousse à agir. Elle réalise l'idée de Kamal : elle noue un contact en Inde avec un homme qui habite à Chennai.</p>	<p>Sarah se rappelle sa mère atteinte aussi du cancer. Mais elle était toujours élégante. Sarah peine de la perte de ses cheveux. Elle se relève. Elle accepte sa maladie.</p>

	Smita	Giulia	Sarah
Péripéties	<p>Furieuse de l'humiliation de Lalita par le maître de l'école, Smita refuse d'envoyer sa fille encore une fois à l'école. Nagarajan demande à sa femme d'emmener leur fille avec elle dans sa tournée pour qu'elle apprenne le métier de sa mère. Cependant Smita refuse de transmettre son cruel sort à sa fille. Smita décide de fuir. Elle dit à son mari qu'ils devraient quitter le village ; la nuit, elle prend sa fille et fuit. Elles parcourent un long trajet : d'abord à vélo, puis en bus pour arriver à la gare pour prendre un train pour Chennai. Durant leur voyage vers Chennai, Smita décide de changer de destination : quand le train s'arrêtera à Tirupati, elles vont descendre pour rejoindre la montagne sacrée pour aller rendre hommage à leur divinité.</p>	<p>Après l'accident, Le père de Giulia tombe en coma. Dès lors, Giulia devient responsable de l'atelier familial. Elle travaille beaucoup. Chaque jour, Giulia visite son père et reste à ses côtés. De même, elle croise à la bibliothèque, un jeune homme sikh, Kamal, avec lequel elle noue une liaison amoureuse. Un jour, en cherchant dans les papiers de son père, Giulia découvre les dettes de l'atelier. La mère de Giulia lui propose d'épouser Gino Battagliola qui l'aime éperdument et dont la famille est riche. Giulia refuse d'abord puis ne trouvant autre solution, elle accepte tristement. Elle écrit une lettre à Kamal pour rompre avec lui tout en lui expliquant les raisons. Celui-ci trouve une autre solution pour sauver la fabrique de la faillite : importer les cheveux de l'Inde.</p>	<p>Sarah cache sa tristesse et son inquiétude. Comme elle a une âme de guerrière, Sarah décide de se battre courageusement. Elle cache sa maladie à sa famille et à son travail. Mais, un jour, elle croise à l'hôpital, Inès, l'une de ses collaboratrices. Pour qu'elle ne dévoile pas son secret elle lui propose de travailler sur un dossier important. Mais, celle-ci a révélé son secret. Elle se trouve dès lors, méprisée et négligée de tous ses collègues. Son employeur se méfie des conséquences de sa maladie sur sa performance. On évite de lui donner de nouveau dossier. Elle est exclue et stigmatisée. Ainsi demande-t-elle à son médecin un arrêt de travail. Déprimée, Sarah passe ses journées au lit. Elle maigrit et perd ses cheveux.</p>

	Smita	Giulia	Sarah
Situation finale	Sans cheveux, la main dans la main, calmes et joyeuses, Smita et Lalita marchent vers le Sanctuaire d'Or. À Chennai ses cousins les attendent. Elles vont commencer une nouvelle vie.	Giulia et Kamal sont à l'aéroport. Ils attendent l'arrivée de l'avion des marchandises pour récupérer les cheveux importés de l'Inde.	Sarah sort pour acheter une perruque. Dans un grand magasin de « chevelures d'appoint » Sarah choisit une perruque de cheveux humains d'Inde et traitée en Sicile. Elle porte la perruque. Sarah décide de vivre auprès de ses enfants. Elle va combattre sa maladie et elle va vivre une vie différente, une vie équilibrée et calme. Elle va profiter de ses enfants et des vacances. Elle va jouir de sa vie.

Du tableau précédent, il s'avère que :

- Le schéma narratif du roman est celui de la quête. Les trois héroïnes cherchent à échapper à un malaise. Toutes les trois femmes combattent pour fuir une vie angoissante et s'efforcent à accéder à une nouvelle vie paisible : Smita tente à fuir de sa condition d'Intouchable en Inde. Elle veut offrir à sa fille une vie meilleure que la sienne. Tandis que Giulia se bat pour sauver sa famille de la faillite et pour avoir la liberté de choisir son mari. Enfin, Sarah mène un combat dur contre le cancer qui lui fait perdre sa carrière et qui menace sa vie.
- L'alternance entre les trois histoires crée du rythme et du suspense, qui font écho à la tension du combat de ces trois femmes guerrières.
- La tresse joue un rôle primordial dans les événements de chaque histoire.

Malgré la différence des trois histoires, elles ne sont pas indépendantes l'une des autres. Mais encore, elles se répondent et se complètent. Nous allons mettre en lumière, d'abord, les différences entre les trois histoires, puis nous allons dresser les similitudes qui sont assez nombreuses :

En effet, Smita, Giulia et Sarah sont toutes les trois victimes de discrimination. Mais chaque héroïne souffre d'une forme différente de discrimination : Smita est victime d'une discrimination raciale :

« À l'école, Smita n'y a jamais mis les pieds ici à bas de Badlapur, les gens comme elle n'y vont pas. Smita est une dalit. Intouchable. De ce que Gandhi appelait les enfants de Dieu. Hors caste,

hors système, hors tout. Une espèce à part, jugée trop impure pour se mêler aux autres, un rebut indigne qu'on prend soin d'écartier, comme on sépare le bon grain de l'ivraie. Comme Smita ils sont des millions à vivre en dehors des villages de la société à la périphérie de l'humanité. » (Colombani, 2017 : 15)

Tandis que Giulia souffre d'une discrimination sociale : Giulia et sa famille, après la maladie de son père puis sa mort, affronte la pauvreté et l'exclusion sociale :

« La vérité la frappe comme une gifle. Elle tient en un mot : faillite. L'atelier croule sous les dettes la maison Lanfredi est ruinée. » (Colombani, 2017 : 130)

Quant à Sarah, elle est victime d'une stigmatisation, au milieu de son travail à cause de son cancer :

« Elle qui a vaincu le plafond de verre se heurte aujourd'hui à ce mur invisible qui sépare le monde des biens portants de celui des malades des faibles des vulnérables auxquels elles appartiennent désormais Johnson et ses pairs sont en train de l'enterrer ils ont jeté son corps dans une fosse et l'ensevelissement lentement à grandes pelletées de sourires, à grands coups de fausse compassion. Professionnellement, elle est morte. » (Colombani, 2017 : 197)

En revanche, ces trois femmes de trois continents différents et de culture assez variées se ressemblent beaucoup : elles refusent de se résigner à leur sort et décident de combattre pour améliorer leur état. Les trois protagonistes triomphent et dépassent leur crise. La fin des trois récits est une fin ouverte : chaque récit se termine par une lueur d'espoir laissant le lecteur imaginer la nouvelle vie de chacune des trois héroïnes :

« Smita ne se sent pas triste. Non, vraiment, elle n'est pas triste, car d'une chose elle est sûre ; de leur offrande, Dieu saura se montrer reconnaissant. » (Colombani, 2017 : 219)

« Le rêve revient parfois. Giulia n'a plus neuf ans. Il n'y aura plus jamais la Vespa de son père, mais elle sait à présent que l'avenir est fait de promesses.

Et qui lui appartient, désormais. » (Colombani, 2017 : 225)

« Elle se dit alors que l'univers travaille de concert à sa guérison. Elle songe à cette phrase du Talmud : « Celui qui sauve une vie sauve le monde entier. » Aujourd'hui, le monde entier la sauve, et Sarah voudrait lui dire merci. » (Colombani, 2017 : 235)

En outre, la tresse unifie les trois femmes : les trois récits s'entrecroisent à l'aide de la tresse. Les cheveux de Lalita sont vendus à Giulia qui les traite et qui les transforme en une perruque laquelle arrive, finalement, chez Sarah qui, à son tour, la porte :

« En s'éloignant du salon, Sarah pense à cette femme du bout du monde en Inde, qui a donné ses cheveux, à ses ouvrières siciliennes qui les ont patiemment démêlés et traités. À celle qui les a assemblés. » (Colombani, 2017 : 234-235)

Dans l'ensemble, ce sont trois récits initiatiques : La personnalité de chacune des héroïnes subit une transformation voire une évolution.

II-2-2. Un tressage de voix et une technique narrative intercalée :

Certes, « la tresse » comprend deux voix narratives¹ : d'abord, dans le récit – cadre, il y a une narratrice homodiégétique :

« J'aime ces heures solitaires, ces heures où mes mains dansent.

C'est un étrange ballet que celui de mes doigts.

Ils écrivent une histoire de tresse et d'entrelacs.

Cette histoire est la mienne.

Pourtant elle ne m'appartient pas. » (Colombani, 2017 : 13)

C'est une narratrice- personnage qui raconte à la première personne :

« La pièce n'est pas plus grande qu'une chambre,

On pourrait y mettre un lit, tout au plus

Et encore, ce serait un lit d'enfant.

C'est là que je travaille, seule,

Jour après jour, dans le silence. »(Colombani, 2017 : 64)

Elle représente l'autrice. Elle parle d'une manière subjective afin d'éclaircir la vision d'écriture de l'écrivaine :

« Mon ouvrage avance, lentement

Comme une forêt qui pousse en silence.

C'est une tâche exigeante que la mienne,

Une tâche que rien ne doit venir troubler. » (Colombani, 2017 : 121)

Tandis qu'au sein des trois récits, il y a un autre narrateur hétérodiégétique qui raconte les trois histoires de l'extérieur sans y être impliqué :

« Tous les matins, c'est le même rituel. À la manière d'un disque rayé rejouant à l'infini une symphonie infernale, Smita s'éveille dans la cahute qui lui sert de maison, près des champs cultivés par les Jatts. » (Colombani, 2017 : 15)

Par ailleurs, Colombani ne se limite pas à un seul point de vue narratif : dans le récit-cadre, il s'agit d'une focalisation interne : la narratrice ne relate que ce qu'elle sait :

« Puis vient le tissage.

C'est la partie que je préfère. » (Colombani, 2017 : 13)

¹ - Cf., Genette, (Gérard), Figures III, Paris, Seuil, 1972, 238-241.

Dans les trois autres récits, elle alterne entre externe :

« Chaque soir, elle (Giulia) se rend à son chevet après la fermeture de l’atelier. Elle a pris l’habitude de lui faire la lecture (...) » (Colombani, 2017 : 78)

Interne, le narrateur pénètre dans les pensées de ses protagonistes :

« Smita a souri secrètement de sa victoire. Elle aurait tant voulu que sa mère se batte pour elle, tant aimé passer la porte de l’école, s’asseoir parmi les autres enfants. » (Colombani, 2017 :19)

« Dans sa tête (Giulia) les questions se mettent à tourner. Son imagination galope, comme un cheval fou qu’on aurait libéré. Son père aurait-il une maîtresse ? Une vie cachée ? » (Colombani, 2017 :110)

« Bien sûr elle (Sarah) ne pourra pas mentir et éternellement ses enfants finiront par poser des questions il faudra alors parler leur expliquer le plus tard sera le mieux pense Sarah. » (Colombani, 2017 :114)

et omniscient, le narrateur sait également le passé de ses héroïnes :«Parfois elle (Smita) ne reçoit rien du tout une famille de Jatts ne lui donne plus rien depuis des mois. » (Colombani, 2017 :18)

« Le jour de ces seize ans, Giulia a choisi de quitter le lycée pour rejoindre son père à l’atelier. » (Colombani, 2017 :26)

« Elle (Sarah) venait d’un autre cabinet plus petit et moins prestigieux rien n’était gagné. » (Colombani, 2017 :34)

Ainsi que l’avenir de ses personnages :

« Aujourd’hui est une journée dont elle (Smita) se souviendra toute sa vie. » (Colombani, 2017 :15)

« Elle (Giulia) était revenue à elle, surprise, choquée. Vivante. Cette vague-là, hélas, ne la verra pas remonter. » (Colombani, 2017 :135-136)

« Dans un instant, elles (Sarah et Inès) vont se croiser dans la salle d’attente du service d’oncologie de l’hôpital universitaire. Une même expression de surprise se lira sur leurs visages. Sarah restera sans voix. » (Colombani, 2017 : 117)

Bref, le narrateur a accès à toutes les informations concernant les personnages, leurs pensées, leurs sentiments et les événements qui se déroulent, leur passé et leur avenir. Il peut ainsi pénétrer dans l’intimité de chacun des trois personnages principaux : Smita, Giulia et Sarah. En un mot, il sait tout.

Grâce à cette diversité dans le point de vue narratif, l’auteur maintient l’attention du lecteur, écarte la monotonie et lie entre les personnages et les événements d’une manière dynamique et intéressante.

II-2-3. Temps, ordre et rythmes narratifs tressés :

Le temps narratif est également tressé : au début, l'ordre chronologique semble être respecté. La narration linéaire et simultanée est claire par l'emploi du présent de la narration :

« Smita s'éveille avec un sentiment étrange, (...) » (Colombani, 2017 : 15)

« Giulia !

Giulia ouvre les yeux péniblement. La voix de sa mère retentit d'en bas. » (Colombani, 2017 : 21)

« L'alarme sonne et le compte à rebours commence. Sarah est en lutte contre le temps, de l'instant où elle se lève à celui où elle se couche. » (Colombani, 2017 : 31)

Puis, l'ordre des événements est bouleversé. Des analepses et des prolepses brisent la linéarité des événements :

« *L'ordre qui prédomine dans l'ensemble du roman est l'anachronie. En effet, les trois Récits enchâssés ainsi que le récit enchâssant sont anachroniques. Il y a une succession D'analepses et de prolepses.* » (Salem, 2019 : 77)

Cette anachronie se montre par l'usage du temps passé et du temps futur, les temps de la narration :

« Mais ce matin n'est pas un jour comme les autres. Smita a pris une décision, qui s'est imposée à elle comme une évidence : sa fille ira à l'école. » (Colombani, 2017 : 19)

« Giulia saisit la clé et ouvre la porte. D'ordinaire, son père est le premier arrivé. (...) Mais aujourd'hui, il est parti en tournée chez les coiffeurs de Palerme et des environs. Il ne sera pas là avant midi. Ce matin, Giulia est la maîtresse de maison. » (Colombani, 2017 : 23)

« À côté d'elle se tient Inès la collaboratrice qu'elle a recrutée et qui l'assiste dans ses dossiers la jeune femme l'informe que l'audience a été reportée elle vient d'appeler le cabinet pour décaler ses rendez-vous suivants- comme toujours Inès et réactive efficace en un mot : parfaite. Elle semble inquiète pour Sarah, propose de l'accompagner à l'hôpital mais celle-ci préfère la renvoyer au cabinet ; elle sera plus utile là-bas pour préparer l'assignation du lendemain. » (Colombani, 2017 : 59)

Vers la fin des trois récits, nous remarquons l'effacement du passé et la domination du temps futur. Les trois femmes ne pensent plus à leur passé, elles s'accrochent à un avenir prometteur :

« La vie de sa fille sera meilleure que la sienne, grâce à cette offrande qu'elles font ici, aujourd'hui. » (Colombani, 2017 : 218)

« Elle (Giulia) se sent femme aujourd'hui, auprès de cet homme qui l'a révélée. Cette main, elle n'est pas près de la lâcher. Dans les années qui suivront, elle la serrera souvent, dans la rue, au parc, à la maternité, en dormant, en jouissant, en pleurant, en mettant au monde leurs enfants. » (Colombani, 2017 : 223-224)

« Elle (Sarah)se tourne vers la femme et lui demande de lui raser la tête elle veut le faire là maintenant elle portera la perruque dès aujourd'hui elle n'aura pas honte de retourner chez elle ainsi et puis elle parviendra mieux à l'ajuster sans cheveux en dessous ça sera plus facile de toute façon il faudra le faire tôt ou tard autant que ce soit là ici puisqu'elle en a la force à cet instant. » (Colombani, 2017 :231)

Ainsi le moment de narration de Colombani est - il également tressé : elle commence par une narration simultanée, puis, elle opère une narration intercalée : l'histoire dans chaque récit est désormais entrecoupée par des retours en arrière ou par des anticipations.

Par ailleurs, le rythme des récits est tressé : le rythme du récit englobant est lent. Les pauses dominent le récit de la tresseuse ce qui convient au rythme de son métier et également à celui d'écrire des romans étant donné que la tresseuse représente l'écrivaine. Cette lenteur est ressentie grâce aux descriptions détaillées :

« D'abord, il y a la monture.

La structure doit être assez solide pour supporter

L'ensemble.

La soie ou le coton, pour la ville ou la scène. Tout

dépend. » (Colombani, 2017 ; 13)

En outre, la lenteur régit les deux premiers récits, celui de Smita et celui de Giulia : Colombani veut offrir à son lecteur tous les détails de la vie des deux héroïnes, elle alterne scènes et pauses :

Les scènes figurent par des dialogues directs entre les personnages :

« Viens là.

Lave- toi.

Ne traîne pas. » (Colombani, 2017 : 42)

« Ton père (le père de Giulia) est parti.

C'est toi qui ouvres ce matin. » (Colombani, 2017 : 22)

Et par la description des actions des personnages :

« Dans la cour derrière la cahute, Smita aide Lalita à se laver. La petite fille se laisse faire, docile, elle ne proteste pas même lorsque l'eau lui coule dans les yeux. » (Colombani, 2017 : 42)

« Ignorant les mots de sa mère, elle (Giulia) enfourche son vélo et s'éloigne à grandes pédalées. L'air frais du matin l'éveille un peu. » (Colombani, 2017 : 22)

Les scènes sont un choix pertinent pour procurer tous les détails comme l'indique Yves Reuter dans son livre, *Introduction à l'analyse du roman* :

« Avec le mode du *montrer*, les scènes auront une grande place. Ce sont des passages textuels qui se caractérisent par une visualisation importante (comme si cela se déroulait sous nos yeux) et une abondance de détails. »(2016 :72)

Quant aux pauses, elles se réalisent par de longues descriptions du narrateur soit des descriptions des lieux et des personnages, soit des monologues intérieurs des personnages. Nous allons citer quelques exemples de ces diverses descriptions :

De lieux :

« Sitôt débarquées, Smita et sa fille sont happées par l'énergie de la ville. Partout des bus, des voitures, des rickshaws, des camions remplis de pèlerins, se pressent en direction du Gange et du Temple d'Or. Varanasi est l'une des plus anciennes villes du monde. » (Colombani, 2017 :150)

« Ensemble, elles (Giulia, sa mère et ses sœurs) rejoignent le cortège et la foule des admirateurs de Santa Rosalia, entre la cathédrale et les Quattro Canti. Une marée humaine se dresse là pour rendre hommage à la Vierge Fleurie, dont la gigantesque statue est portée dans les rues. En ce mois de juillet, il fait chaud à Palerme, une touffeur accablante baigne la ville et ses avenues. » (Colombani, 2017 : 43 »

De personnages :

« Lalita est jolie. Elle a les traits fins, les yeux noirs, sa bouche est ourlée comme le contour d'une fleur. Elle est belle dans son sari vert. » (Colombani, 2017 : 47)

« Voilà 8 jours qu'il (le père de Giulia) repose dans ce lit d'hôpital aux draps blancs. Son état est stationnaire. Il a l'air paisible, endormi ainsi comme une fiancée qui attendrait qu'on vienne la réveiller. » (Colombani, 2017 : 77 »

De monologues intérieurs des protagonistes :

« Le soir, après avoir couché et bercé Lalita, qui s'est finalement endormie, Smita laisse éclater sa colère. Pourquoi a-t-il fait ça, ce maître, ce Brahman, il était pourtant d'accord pour accueillir Lalita avec les autres, les enfants des Jatts, il a pris leur argent et leur a dit « d'accord » ! » (Colombani, 2017 : 71-72 »

« Son esprit (Giulia) se perd en conjectures vaines. Une question, plus que tout autre, la tourmente : aurait-elle dû intervenir ? Et qu'aurait-elle pu faire ? Elle se sent coupable de sa passivité. » (Colombani, 2017 : 55)

Nous supposons que l'autrice en alternant entre scènes et pauses a réussi à ralentir le rythme de la narration ce qui permet de varier les tensions et les intérêts. Le lecteur peut ainsi suivre les événements et l'évolution des personnages. La lenteur du rythme narratif l'aide également à réfléchir aux conditions des protagonistes. Les scènes le fait impliquer dans l'histoire et les pauses lui donnent l'occasion de contempler et de penser profondément.

Tandis que le rythme du troisième récit, celui de Sarah, il est un peu rapide. Dominé par les sommaires, il informe le lecteur des informations importantes sur la vie de Sarah sans raconter les détails :

« Elle déteste qu'on lui donne du *Madame*, le mot claque sur elle comme une gifle. Au cabinet, tous le savent : on l'appelle Maître ou Mademoiselle, jamais Madame. Deux fois mariée, deux fois divorcée, les effets s'annulent. » (Colombani, 2017 : 58)

Nous sentons la course haletante de Sarah dans un monde de travail écrasant. Même lorsqu'elle découvre sa maladie, le rythme du récit est accéléré. Il informe le lecteur des moments clés :

« Elle a pris deux semaines de congé pour l'opération. Il en fallait trois- le médecin a pourtant insisté, une semaine d'hospitalisation suivie de deux de repos complet, qu'elle a ramenées à une. (Colombani, 2017 : 112)

C'est à la fin de son parcours que Colombani se sert des scènes et des pauses pour ralentir le rythme de la narration pour faire plonger le lecteur dans les pensées de Sarah. Celle-ci à l'opposé de Smita et de Giulia, repense sa vie et ses décisions, à la fin de son récit :

Ses actions sont décrites par des scènes comme :

« Les enfants sont partis, la maison est redevenue silencieuse. Sarah se lève. Marcher jusqu'à la salle de bains, c'est tout ce dont elle est capable ce matin. » (Colombani, 20217 : 201)

Ses idées et ses pensées sont relatées par des pauses comme :

« Elle s'étonne encore de sa crédulité. Elle qui craignait que sa maladie déstabilise le cabinet, se heurte à une vérité plus cruelle : il fonctionne très bien sans elle. » (Colombani, 2017 : 200)

II-2-4. Une tresse spatio- temporelle :

Il est à noter que l'espace et le temps aussi, dans le roman de Colombani, prennent la forme d'une tresse.

Pour l'espace, le roman présente trois grands lieux : **L'Inde** où vit Smita à **Uttar Pradesh** au village de **Badlapur**. **L'Italie** où vit Giulia en **Sicile** à **Palerme**. Et **le Canada** où vit Sarah à **Montréal**. Ce sont, en effet, trois pays complètement séparés. Chacun de ces trois pays se situe dans un continent différent. L'Inde en Asie, l'Italie en Europe et le Canada en Amérique du Nord. Cette variation d'espace reflète certainement la diversité culturelle, politique et économique de l'endroit où vivent et évoluent les trois protagonistes.

Par ailleurs, nous remarquons que l'autrice a choisi deux pays appartenant à l'ancien monde (l'Inde et l'Italie) et un pays du nouveau monde (le Canada). De plus, nous observons qu'il s'agit de deux pays riches et développés (l'Italie et le Canada) et d'un pays pauvre et en voie de développement (l'Inde). En apparence, les trois espaces du roman semblent être différents mais en réalité, ils se ressemblent par le fait qu'ils sont des espaces où les femmes subissent l'oppression et l'injustice. Ainsi constatons- nous que cette tresse spatiale souligne l'universalité des défis qui se dressent contre les femmes à travers le monde entier. Colombani, relie entre ces trois espaces disparates au moyen des cheveux tressés de Smita et sa fille qui vont voyager du temple de Tirupati en Inde, à l'aéroport de Sicile pour être traités et transformés en perruque dans l'atelier de Giulia puis, pour terminer dans un magasin de perruques à Montréal au Canada, où Sarah les achète.

Il est à noter que les trois héroïnes vivent et se déplacent dans de petits endroits enfermés : Smita habite dans une cahute et ne peut pas sortir hors de son village :

« Tous les matins, c'est le même rituel. À la manière d'un disque rayé rejouant à l'infini une symphonie infernale, Smita s'éveille dans la cahute qui lui sert de maison, près des champs cultivés par les Jatts. » (Colombani, 2017 : 15)

Giulia se déplace entre plusieurs espaces clos : la maison familiale, l'atelier :

« La porte de l'entrée s'ouvre dans un grincement, et une joyeuse nuée emplit l'espace. En un instant, l'atelier s'anime, devient cet endroit bruyant que Giulia aime tant. » (Colombani, 2017 : 24)

la bibliothèque :

« Elle (Giulia) ne fréquente ni les cafés ni les boîtes de nuit pourtant prisées des gens de son âge. (...) À la clameur des discothèques, Giulia préfère le silence feutré de la biblioteca comunale. » (Colombani, 2017 : 29)

et la grotte dans laquelle elle rencontre Kamal :

« Ils prennent l'habitude de se retrouver là, dans la grotte près de la mer. Kamal travaillant de nuit à la coopérative, et Giulia de jour à l'atelier, ils se voient à l'heure du déjeuner. » (Colombani, 2017 : 103)

Enfin, Sarah se déplace entre son cabinet et sa maison :

« À huit heures vingt précisément, elle gare sa voiture dans le parking, devant le panneau portant son nom : « Sarah Cohen, Johnson et Lockwood » (...) Dans le hall, le portier la salue, puis la standardiste, toujours selon le même rituel. (...) elle est souvent la première arrivée, et la dernière partie. » (Colombani, 2017 : 32-33)

À la fin, lorsqu'elle quitte son travail, elle s'enferme chez elle :

« Ce jour- là, elle rentre chez elle en milieu d'après- midi. C'est une heure qu'elle ne connaît pas, une heure de sa maison vide. » (Colombani, 2017 : 175-176)

Nous pensons que ce choix d'espace clos traduit l'enfermement des héroïnes qui peinent de leur existence pénible. C'est pourquoi, à la fin de leur parcours, elles accèdent à des endroits ouverts comme signe de transformation et de libération : Smita arrive à la ville de Varanasi et le temple de Tirupati :

« Lalita dort depuis un moment déjà, lorsque Smita achève son ascension. Elle s'assoit pour reprendre son souffle devant les portes du temple. De hautes enceintes en délimitent l'espace sacré. Une gigantesque tour de granit blanc, d'architecture dravidienne, s'élançait vers le ciel. Smita n'a jamais rien vu de tel. Tirumala est un monde en lui-même plus peuplé qu'une ville. » (Colombani, 2017 : 194)

Giulia se trouve à l'aéroport pour « recevoir son colis qui arrive de l'Inde :

« Aujourd'hui, Kamal se tient près de Giulia. Il attend à l'accompagner à l'aéroport. » (Colombani, 2017 : 223)

Comme elles, Sarah se trouve aussi dans un grand endroit : un grand magasin de perruques :

« Tandis qu'elle se rapproche du salon, Sarah est prise d'une curieuse impression. (...) c'est pourtant la première fois qu'elle s'aventure dans ce quartier. Sans qu'elle puisse l'expliquer, il lui semble que quelque chose l'attend là-bas. » (Colombani, 2017 : 228)

En effet, ce déplacement de l'espace fermé à un autre ouvert souligne la transformation et l'évolution des protagonistes, comme l'affirme Reuter dans son ouvrage, *Introduction à l'analyse du roman*, concernant le rôle que peut jouer l'espace dans le récit : « **Les lieux signifient aussi des étapes de la vie, l'ascension ou la dégradation sociale (...)** » (2016 :70)

En outre, l'espace mentionné dans le récit-cadre est un espace petit et fermé :

« La pièce n'est plus grande qu'une chambre,

On pourrait y mettre un lit, tout au plus.

Et encore, ce serait un lit d'enfant.

C'est là que je travaille, seule,

Jour après jour, dans le silence. » (Colombani, 2017 : 64)

Comme la tresseuse incarne l'écrivaine, l'usage d'un espace clos convient à la nature de son travail. En principe, la création littéraire a besoin du calme et d'isolement des autres.

En effet, le temps est également tressé :

Dans le récit de Smita et celui de Sarah, le lecteur conçoit le temps de l'histoire par la globalité de l'énonciation. Point de dates précises, juste des indices temporels pour marquer la succession des événements, tels que les adverbes de temps et les locutions adverbiales « aujourd'hui, demain, le lendemain, il y a dix ans... » :

« Smita s'éveille avec un sentiment étrange, une urgence douce, un papillon inédit dans le ventre. Aujourd'hui est une journée dont elle se souviendra toute sa vie. Aujourd'hui, sa fille va entrer à l'école. » (Colombani, 2017 : 15)

« Elle (Sarah) adopte une tout autre stratégie : demain, en arrivant au bureau, elle va convoquer Inès, et lui proposer de la seconder dans l'affaire Bilgouvar, le dossier chaud du moment (...) » (Colombani, 2017 : 119)

Tandis que dans le récit de Giulia, nous observons, outre les déictiques temporels, l'indication de dates précises comme par exemple l'année d'ouverture de l'atelier de perruques :

« Voilà près d'un siècle que sa famille vit de la *casatura*, cette coutume sicilienne ancestrale qui consiste à garder les cheveux qui tombent ou que l'on coupe, pour en faire des postiches ou perruques. Fondé en 1926 par l'arrière-grand-père de Giulia, l'atelier Lanfredi est le dernier de ce type à Palerme. » (Colombani, 2017 : 26)

Alors, estimons – nous que l'ambiguïté temporelle, dans les récits de Smita et de Sarah, montre que l'écrivaine a voulu donner l'importance aux actions et aux événements qui se déroulent. Tandis que dans le récit de Giulia, l'autrice a pris soin de préciser le temps pour mettre la lumière sur le métier de tressage en soi et raconter son histoire ainsi que son évolution à travers les années.

Nous remarquons aussi que la conception du temps chez les trois héroïnes n'est pas pareille : Smita et Sarah sont dans une continuelle course. Les deux femmes sont contraintes toujours à agir rapidement : « **Smita prend son panier et sa balayette en jonc. Elle sait qu'elle doit vider vingt maisons, chaque jour, pas de temps à perdre** » (Colombani, 2017 : 17-18)

C'est pareil pour Sarah. En plus, sa vie est chronométrée, ses actions sont rapides et calculées : **L'alarme sonne et le compte à rebours commence. Sarah est en lutte contre le temps, de l'instant où elle se lève à celui où elle se couche. À la seconde où elle ouvre les yeux, son cerveau s'allume comme le processeur d'un ordinateur** » (Colombani, 2017 : 31)

En revanche, nous ressentons une lenteur de temps dans le récit de Giulia qui agit lentement :

« **Elle a parfois l'impression qu'ici, le temps s'est arrêté. Il continue sa course dehors, mais à l'intérieur de ces murs, elle se sent protégée. C'est un sentiment doux, rassurant, la certitude d'une étrange permanence des choses.** » (Colombani, 2017 : 26)

La notion de temps qui varie dans les trois espaces va s'unifier à la fin à une conception équilibrée sans accélération ni lenteur non plus. Cela se réalise aussi grâce aux cheveux tressés qui vont voyager à travers le monde tissant ainsi une tresse temporelle :

« **Elle (Giulia) pense alors à ces hommes et ces femmes qu'elle ne connaît pas et ne rencontrera jamais, venus faire don de leurs cheveux. Leur offrande est un cadeau de Dieu, se dit-elle. Elle voudrait les prendre dans ses bras pour les remercier. Ils ne sauront jamais où sont partis leurs cheveux, quel périple incroyable ils auront accompli, quelle odyssee. Leur voyage, pourtant, ne fait que commencer. Un jour quelqu'un, quelque part dans le monde, portera ces mèches que ses ouvrières vont démêler, laver, et traiter.** » (Colombani, 2017 : 224)

Il ne faut pas oublier de dire que le récit- cadre est exempté d'ancrage chronologique à part des adverbes de temps pour marquer la succession des actions de la tresseuse :

« **D'abord, il y a la monture.**

(...)

Puis vient le tissage. » (Colombani, 2017 : 13)

On ne sait pas quand précisément elle travaille, ni à quelle époque elle appartient. Cette ambiguïté temporelle souligne la généralité de son métier qui appartient à tous les temps. Ce qui lui confère une dimension magique :

« **Je travaille depuis si longtemps,**

Penchée sur ce métier

Que mes yeux en sont usés.

Mon corps est fatigué,

Perclus de rhumatismes,

Et pourtant,

Mes doigts n'ont rien perdu de leur agilité. » (Colombani, 2017 : 64-65)

II-2-5. Les personnages :

Comme tous les éléments précédents de la structure narrative ont pris la forme de la tresse, les personnages aussi en prennent la forme. En effet, le roman inclut quatre exemples de femmes différentes mais qui se ressemblent aussi.

D'abord, la tresseuse du récit poétique : c'est une femme solitaire, créative, travailleuse et patiente. Elle aime son métier auquel elle consacre tout son temps et tout son effort :

« C'est une tâche exigeante que la mienne ;

Une tâche que rien ne doit venir troubler.

Je ne me sens pas seule, pourtant,

Enfermée dans mon atelier. » (Colombani, 2017 : 121)

La tresseuse est ambitieuse et persévérante. Elle endure une fatigue énorme en vue d'achever son travail avec habileté et perfection :

« Il me semble que ma vie est là,

Dans ces trois fils tendus devant moi,

Dans ces cheveux qui dansent

Tout au bout de mes doigts. » (Colombani, 2017 : 121)

La tresseuse n'est que l'écrivaine qui tisse les liens entre ses héroïnes avec les cheveux. Ainsi la tresseuse ou l'écrivaine représente- elle l'exemple de la femme intelligente, créative et travailleuse.

Passons aux trois protagonistes des trois récits imbriqués. Nous allons montrer leurs différences ainsi que leurs similitudes dans le tableau ci- dessous :

	Smita	Giulia	Sarah
Différences	C'est une Intouchable indienne. Hindoue ne sait ni lire ni écrire. Mariée et a une fille. Smita ramasse les merdes des autres. Elle mène une vie très pauvre et souffre de discrimination de caste.	C'est une Italienne, sicilienne. Chrétienne, elle a terminé ses études à l'école. Elle adore lire mais elle a arrêté ses études pour travailler dans l'entreprise familiale. Jeune fille de vingt ans et célibataire. Victime de discrimination sociale	C'est une Canadienne, juive. Cadre supérieur. Avocate de renom. Divorcée 2 fois et a 3 enfants. Dans la quarantaine. Elle passe sa vie professionnelle sur sa vie personnelle. Victime de discrimination au travail à cause de son

		(mariage arrangé et proche faillite de l'entreprise familiale)	état de santé (Cancer au sein)
Similitudes		Courageuses Résilientes Ambitieuses Affectionnées Déterminées Indépendantes Intelligentes	

Du tableau précédent, nous constatons que :

Il est vrai que les trois héroïnes appartiennent à des rangs sociaux différents (Smita appartient à la classe populaire, Giulia est issue de la classe moyenne tandis que Sarah appartient à la classe des riches mais toutes les trois subissent une violence à cause de leur classe sociale :

« On peut conclure que la classe sociale dans le roman de la tresse est l'une des causes de la violence symbolique sur les personnages féminins. Les données obtenues contiennent 4 citations, concernant la classe populaire, la classe petite-bourgeoise et la classe dominante. Il a été constaté que le personnage féminin nommé Sarah appartient à la classe dominante. Ensuite, la classe petite-bourgeoise est occupée par Giulia qui tente de gravir les échelons en trouvant une échappatoire pour rembourser la dette de son père. La classe populaire est occupée par Smita qui n'a pas de capital symbolique. » (Ahmad,2024 : 75)

Par ailleurs, bien que ces trois héroïnes, vivent un combat différent, elles partagent les mêmes qualités de dévouement, de courage et d'ambition. Smita représente la révolte des personnes les plus marginalisées et les plus défavorisées. Quant à Giulia, elle incarne l'ambition des jeunes femmes modernes contre les anciennes traditions et les préjugés sociaux. Enfin, Sarah concrétise le combat de la femme contre la violence farouche du monde professionnel dominé par les valeurs masculines et la maltraitance des malades et des vulnérables.

Bref, Colombani a lié entre ces trois braves protagonistes par les cheveux, pour former une tresse du courage et de la lutte de la femme moderne à travers le monde entier :

« Je dédie mon travail à ces femmes,

Liées par leurs cheveux,

Comme un grand filet d'âmes.

À celles qui aiment, enfantent, espèrent,

Tombent et se relèvent, mille fois,
Qui ploient mais ne succombent pas.
Je connais leurs combats, » (Colombani, 2017 : 237)

II-2-6. Écriture tressée :

Par ailleurs, nous remarquons aussi que le style de Colombani est aussi une tresse. Nous allons étudier seulement le ton de l'écriture de Colombani. Dans les trois récits entrelacés, à chaque page, le lecteur est confronté à trois différents registres littéraires : Colombani alterne le réalisme, le pathétique et l'épique. Dans des passages, elle se donne à informer son lecteur d'une manière objective, précise et neutre. Dans d'autres passages, Colombani sollicite les émotions de son lecteur en évoquant la souffrance de ses héroïnes surtout en décrivant les situations encombrantes, stressantes et douloureuses qu'elles subissent. Et aussi, elle recourt à l'épique pour mettre en valeur l'héroïsme de ses protagonistes et la grandeur de leur combat

Dans chaque histoire, Colombani insère de longs passages d'informations à la manière d'un reportage journalistique :

Dans le récit de Smita, le lecteur est submergé par un tant d'informations sur l'état déplorable des Intouchables, en Inde, notamment les femmes :

« Des toilettes pour le pays, le gouvernement l'avait pourtant promis. Hélas, elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. À Badlapur comme ailleurs, on défèque à ciel ouvert. Partout le sol est souillé, les rivières, les fleuves, les champs, pollués par des tonnes de déjections. Les maladies s'y propagent comme une étincelle sur de la poudre. (...) Dans les villages, les femmes sont obligées d'attendre la tombée de la nuit pour aller dans les champs, s'exposant à de multiples agressions. » (Colombani, 2017 : 17)

En outre, dans le récit de Giulia, des passages bien documentés sont consacrés à décrire le tressage sicilien et l'entreprise familiale de Giulia et son histoire :

« Fondé en 1926 par l'arrière-grand-père de Giulia, l'atelier Lanfredi est le dernier de ce type à Palerme. Il compte une dizaine d'ouvrières spécialisées qui démêlent, lavent et traitent des mèches envoyées ensuite en Italie et dans toute l'Europe. » (Colombani, 2017 : 26)

D'autres passages pour décrire minutieusement les étapes de la fabrication des perruques :

« Elle (Giulia) aimait observer leurs mains en train de s'activer telle une armée de fourmis. Elle les voyait jeter les cheveux sur les cartes, ces grands peignes carrés, pour les démêler, puis les laver dans la baignoire fixée sur des tréteaux- un ingénieux bricolage de son père, qui n'aimait pas voir ses employées s'abîmer le dos. » (Colombani, 2017 : 25)

De même, dans le récit de Sarah, des passages décrivent, d'une plume réaliste, les détails de son travail :

« Le tribunal était son arène, son territoire, son colisée. Lorsqu'elle y pénétrait, elle devenait une guerrière, une combattante, intraitable, impitoyable. Pour plaider elle prenait une voix

légèrement différente de la sienne, plus grave, plus solennelle. Elle s'exprimait par phrases courtes, incisives, tranchantes comme des uppercuts. »(Colombani, 2017 : 35)

D'autres décrivent la maladie de Sarah :

« En face d'elle, le médecin a des sourcils noirs et broussailleux. Sarah ne peut en détacher les yeux ; c'est étrange, cet homme qu'elle ne connaît pas est en train de lui parler de la tumeur sur ses radios, la taille d'une mandarine, précise-t-il, pourtant elle n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il dit. » (Colombani, 2017 : 87)

De plus, de longs passages présentent les symptômes et les conséquences physiques du traitement du cancer :

« L'oncologue l'a pourtant avertie : le traitement sera lourd, et plus encore, ses effets secondaires. Il en a établi une liste exhaustive, dans un tableau qu'il lui a donné, précisant à quel moment elle aura des nausées, quelles conséquences pour ses cheveux, ses ongles, ses sourcils, sa peau, ses mains, ses pieds. Ce qui l'attend, jour après jour, pendant ses mois de cure. Sarah est repartie avec une dizaine d'ordonnances, une pour chaque effet à contrecarrer. » (Colombani, 2017 : 168-169)

En effet, pour émouvoir son lecteur et l'associer aux peines de ses héroïnes, Colombani crée une atmosphère pathétique et émotionnelle. Elle étale des descriptions minutieuses de la souffrance de chacune de ses héroïnes en se servant d'un vocabulaire chargé d'affectivité et de beaucoup de figures de style en vue d'intensifier l'expression des sentiments :

Observons la souffrance quotidienne de Smita en ramassant les excréments des autres :

« Smita se souvient de l'odeur qui l'avait assaillie, aussi violemment qu'un essaim de guêpes, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route. Tu t'habitueras, avait dit sa mère. Elle avait menti. On ne s'habitue pas. » (Colombani, 2017 : 16-17)

Le désarroi et la panique de Giulia après avoir découvert les dettes de son père en coma :

« Le bateau est en train de couler, se dit Giulia. Tous sont à bord, elle-même, la mamma, ses sœurs, leurs employées. C'est le Costa Concordia, le capitaine est parti, la noyade est assurée. Il n'y a pas de canot, pas de bouée, rien à quoi se raccrocher. » (Colombani, 2017 : 132)

Ainsi que le choc et la tristesse de Sarah en apprenant sa maladie :

« Une mandarine, c'est énorme et dérisoire à la fois, pense Sarah. Elle ne peut s'empêcher de se dire que la maladie l'a prise en traître, au moment où elle s'y attendait le moins. La tumeur est maligne, sournoise, elle a œuvré silencieusement, dans l'ombre, a préparé son coup. » (Colombani, 2017 : 88)

Par ailleurs, le ton épique se montre clairement dans les trois récits. Il est vrai que Smita, Giulia et Sarah sont des femmes ordinaires. Elles ne sont ni déesses ni des êtres surnaturels mais leur héroïsme réside dans leur résilience et dans leur capacité à se battre contre leur destin écrasant. Pour souligner le caractère combattant et guerrier de ses héroïnes, Colombani ajoute une dimension épique à son écriture. Ces femmes courageuses ne se résignent pas face à leur malheur. En revanche, elles se battent farouchement :

Smita n'accepte pas que sa fille soit humiliée par son maître à l'école et elle refuse qu'elle hérite son destin de « Scavenger » ;

« Pour elle-même, elle a accepté ce sort comme une cruelle fatalité Mais ils n'auront pas sa fille Elle s'en fait la promesse, là, devant l'autel dédié à Vishnou, au milieu de la cahute sombre où son mari dort déjà Non, ils n'auront pas Lalita Sa révolte est silencieuse, inaudible, presque invisible.

Mais elle est là. » (Colombani, 2017 :75-76)

Giulia ne se résigne pas non plus. Elle refuse de se marier d'un jeune d'une famille riche pour sauver sa famille de la banqueroute. Elle choisit la solution la plus difficile : elle va importer les cheveux de l'Inde, malgré l'opposition de sa mère et de ses sœurs :

« Soudain, elle veut y croire. Ils ne se noieront pas. L'atelier n'est pas condamné. Elle n'épousera jamais Gini Battagliola. L'idée de Kamal est un don, une chance, une providence. C'est le *Costa Concordia*, s'était-elle dit ce jour- là devant le tiroir du papa, mais il lui semble à présent qu'un bateau s'avance dans le noir pour les secourir et leur lancer une bouée. » (Colombani, 2017 : 189-190)

Sarah décide, également, de combattre son cancer :

« Dans le taxi qui la ramène au cabinet, elle dresse un état des lieux de la situation. Elle est une guerrière. Elle va se battre. Sarah Cohen va traiter cette affaire comme elle a traité toutes les autres. Elle qui ne perd jamais un dossier (ou si peu) ne va pas se laisser impressionner par une mandarine, si maligne soit-elle. » (Colombani, 2017 :89)

Il ne faut pas oublier le langage poétique de Colombani dans le récit- cadre. Ce sont des vers libres, simples, claires et pleins de figures et de musicalité. L'imaginaire et la dimension mythiques prédominent :

« Parfois, mon esprit s'échappe de cet atelier,

Et m'entraîne

Vers des contrées lointaines,

Vers des vies inconnues,

Dont les voix me parviennent

Comme u écho ténu,

Et se mêlent à la mienne. » (Colombani, 2017 : 65)

Enfin, nous pouvons dire que Colombani tresse son écriture comme elle tresse ses récits. Elle saute d'un registre à l'autre d'une finesse remarquable. Elle utilise le réel, l'émotion et le poétique et l'épique pour dessiner une image véridique de la femme moderne guerrière et résiliente. Elle présente à son lecteur une gamme d'informations réelles, précises et bien documentées. En même temps, elle l'émeuve et stimule sa réflexion, grâce à des descriptions émotionnelles très touchantes !

Conclusion

Au terme de notre travail, nous nous permettons de confirmer que le symbole de la tresse est au centre du roman de « la tresse » de Laetitia Colombani. La tresse est l'axe autour duquel tourne les événements et agissent les protagonistes. Colombani a présenté, dans son livre, trois histoires de trois femmes courageuses et combattantes. Smita, Giulia et Sarah sont trois femmes complètement différentes. Toutes les trois sont victimes d'une forme de discrimination : Smita, l'Intouchable indienne, souffre de la pauvreté et d'une vie déplorable, dépourvue de tous les droits à cause de son appartenance à la caste inférieure de la société indienne. Giulia, une jeune fille italienne, célibataire qui travaille dans l'atelier familial spécialisé à la fabrication des perruques, se trouve au lendemain d'un accident arrivé à son père, responsable de l'atelier et de la famille. Elle découvre les dettes de l'atelier qui menacent de le fermer et d'exposer toute la famille à la ruine et à l'exclusion sociale. Et Sarah qui est une avocate canadienne très réputée, divorcée deux fois et mère de trois enfants, apprend qu'elle est gravement atteinte d'un cancer de sein. Ce qui déstabilise sa carrière et qui menace de terminer sa vie. Toutes les trois femmes, décident de surmonter leurs problèmes et de combattre pour forger un avenir meilleur.

La tresse suit l'évolution des trois femmes et revêt une signification particulière pour chacune des trois protagonistes, d'après son parcours personnel. D'un fardeau, la tresse est devenue un signe de libération pour Smita. D'un lien de dépendance à la tradition sicilienne, la tresse est devenue pour Giulia un moyen d'innovation et d'affranchissement. Pour Sarah, la tresse est devenue un symbole de transformation et de renouveau.

En outre, la tresse unit les trois héroïnes et relie leurs histoires sans qu'elles ne se rencontrent réellement. Pour les trois femmes unies ensemble, la tresse est le symbole du courage, de la résilience, de la solidarité des femmes à travers le monde. La tresse incarne également le symbole de la libération et de l'espoir pour tous les humains non pas seulement les femmes.

De même, la tresse a dominé la forme du roman composé de trois chapitres qui s'alternent successivement à la forme des trois mèches d'une tresse de cheveux. Avec un récit-cadre poétique servant de nœud aux chapitres comme le nœud de la tresse des cheveux.

La structure narrative, avec tous ses composants, a pris aussi la forme de la tresse. Le schéma narratif, la voix narrative, le temps l'ordre et le rythme de la narration, le temps de l'histoire et l'espace, les personnages et l'écriture, tous sont formés de trois éléments à la manière d'une tresse de cheveux.

Bref, Laetitia Colombani a excellé soit dans sa technique narrative du roman, soit dans sa forme et aussi dans son contenu. Un roman exceptionnel, plein de beauté et de suspense et surtout d'humanisme !

Références bibliographiques :

Corpus :

- Colombani, Laetitia, *La tresse*, Paris, Grasset, coll. Le livre de poche, 2017.

Ouvrages théoriques :

- Eliade, Mircea, *Image et symbole*, Paris, Gallimard, 1956.
- Genette, Gérard, *Figures III*, Paris, Seuil, 1972.
- Reuter, Yves, *Introduction à l'analyse du roman*, Paris, Armand Colin, 2016.
- Stalloni, Yves, *Les genres littéraires*, 2 e édition, Paris, Armand Colin, 2008.

Thèses :

- Salem, Nawel, *L'écriture tressée et l'image Kaléidoscopique de la mondialisation dans La Tresse de Laetitia Colombani*, Université Mohamed Lamine Debaghine – Sétif2, 2018/2019.
- Rouini, Fereil, *La condition féminine en Inde dans le roman de La Tresse de Laetitia Colombani*, Mémoire de Master, Université Mohamed Khider Biskra Faculté des lettres et des langues, 2020/2021.

Sitographie :

- <https://www.rose-up.fr/magazine/cancer-livre-tresse/>, (consulté le 11/09/2024).
- <https://actualitte.com/dossier/292/romans-nouveautes-les-livres-de-laetitia-colombani>.(consulté le 11/09/2024)
- https://www.reddit.com/r/Histoire/comments/1far6z9/les_tresses_africaines_histoire_h%C3%A9ritage_et/ (consulté le 20/09/2024)

Articles :

- Chéhata, Abir (2022), « La discrimination et ses formes dans La tresse de Colombani », DOI: [10.21608/jfafu.2022.185676](https://doi.org/10.21608/jfafu.2022.185676) , (consulté le 26/08/2024).
- Ahmad, Yulianto (2024), « Représentation de la violence symbolique envers les personnages féminins dans le roman La Tresse de Laetitia Colombani avec une approche de sociologie littéraire par Pierre Bourdieu. », in *Lingua Litteria* Vol. 11 (No. 1) (2024), <https://journal.unnes.ac.id/journals/lel/article/view/6185>, (consulté le 09/12/2024).